

MANEJO CLÍNICO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA: ESTUDO DE REVISÃO E OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE

DOI: 10.5281/zenodo.18971852

Bernard Brandão Souza Lima¹
Bianca Suede Ribeiro da Silva¹
Cristiane Capanema Ferreira Rodrigues¹
Cynthia Godinho Catarina¹
Kamila Teixeira de Aguiar¹
Kemelye Brandão Tanure¹
Maria Clara Amaral dos Santos¹
Alessandra Gonçalves da Silva²
Juliana Lima de Souza Diniz³
Maria Ivanilde de Andrade⁴

¹Acadêmicos da 4ª etapa do Curso de Medicina da FASEH, Vespasiano/MG, Brasil. ²Preceptora do Curso de Medicina da FASEH, Vespasiano/MG, Brasil; ³Docente e Professora TI em PMSUS do Curso de Medicina da FASEH, Vespasiano/MG, Brasil; ⁴Docente e Professora TI em Pesquisa do Curso de Medicina da FASEH, Vespasiano/MG, Brasil.

RESUMO: A leishmaniose é uma antropozoonose de elevada prevalência global, sendo considerada um desafio de saúde pública no Brasil. Sua complexidade clínica e fisiopatológica exige estratégias integradas na Atenção Primária à Saúde (APS) para garantir o diagnóstico precoce e a eficácia terapêutica. **Objetivo:** Aprimorar o manejo clínico da leishmaniose na APS, propondo estratégias para otimizar a resposta da Unidade Básica de Saúde (UBS) e ampliar o entendimento sobre a fisiopatologia da doença. **Metodologia:** Trata-se de um estudo fundamentado na observação participante, realizado por acadêmicos de Medicina durante práticas supervisionadas em uma Unidade de Saúde da Família (USF). O estudo incluiu a análise de prontuários físicos, mediante autorização, e uma revisão bibliográfica sistemática em bases de dados (PubMed, SciELO e Ministério da Saúde) com foco em diretrizes clínicas recentes. **Resultados:** A observação direta revelou falhas logísticas e fragmentação de dados clínicos que

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

comprometem a continuidade do cuidado. A partir da identificação dessas lacunas, propôs-se a estruturação de um protocolo clínico para padronizar o fluxo de atendimento. A integração entre acadêmicos e profissionais da unidade resultou na capacitação da equipe e no fortalecimento da abordagem multidisciplinar. **Conclusão:** A implementação de protocolos estruturados na APS é essencial para superar barreiras diagnósticas e operacionais, garantindo um cuidado mais resolutivo e baseado em evidências para os pacientes acometidos pela leishmaniose.

Palavras-chave: Leishmaniose Tegumentar; Atenção Primária à Saúde; Protocolos Clínicos; Manejo Clínico.

INTRODUÇÃO

A leishmaniose é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero *Leishmania*, que afetam células do sistema fagocitário mononuclear. Ela possui diversas manifestações clínicas, desde lesões cutâneas até comprometimentos sistêmicos graves. Segundo Lima et al. (2018), a complexidade da leishmaniose demanda estratégias integradas que envolvam equipes multidisciplinares para garantir diagnóstico precoce e tratamento eficaz.

Considerada um desafio de saúde pública em escala global, a leishmaniose é endêmica em 88 países, sendo que em 72 deles, são nações em desenvolvimento. Por essa razão, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica essa doença como a segunda mais comum entre as seis infecções parasitárias mais prevalentes no planeta. No Brasil, mais de 3.500 pessoas são afetadas anualmente pela doença. A estimativa é de que haja 200 cães infectados para cada humano atingido, conforme informa o Ministério da Saúde (Brasil, 2022).

O ciclo biológico da leishmaniose inicia, quando o inseto contaminado introduz a forma extracelular promastigota na pele do hospedeiro, esta é posteriormente fagocitada pelos macrófagos, transformando-se em amastigotas. Nessa forma, os parasitas se reproduzem, resultando no aparecimento dos sinais clínicos característicos da doença.

Além disso, a fisiopatologia exerce papel crucial na evolução das infecções por *Leishmania*. Na leishmaniose visceral, a polarização da resposta imune celular é mais evidente do que na forma tegumentar. Nas formas cutânea localizada e mucocutânea, a

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

resposta imune celular está associada à produção excessiva de IFN- γ e TNF e à hipersensibilidade a antígenos parasitários, especialmente na forma mucocutânea.

Tanto na leishmaniose cutânea quanto na visceral, indivíduos recuperados da infecção adquirem certa proteção contra novas infecções. Contudo, essa proteção não é absoluta, pois alguns poucos parasitas podem permanecer no organismo. Indivíduos que se mudam de regiões endêmicas podem, após muitos anos e caso apresentem alguma deficiência imunológica, manifestar a doença novamente, evidenciando um delicado equilíbrio entre parasita e hospedeiro. Esse equilíbrio depende da manutenção de células imunes e da produção adequada de citocinas. Alterações na produção de citocinas, decorrentes de fatores parasitários, do hospedeiro ou do vetor, podem levar ao desenvolvimento da doença.

O diagnóstico da leishmaniose tegumentar fundamenta-se em dados clínicos, epidemiológicos e histopatológicos, além da identificação do parasita em tecidos por meio de exame citológico de material obtido por punção na borda da lesão ou de exame microscópico e imuno-histoquímico de amostras obtidas por biópsia. As estratégias de controle da leishmaniose atualmente empregadas incluem o tratamento dos pacientes e a eliminação de hospedeiros e vetores.

O presente estudo tem como objetivo geral aprimorar o manejo clínico da leishmaniose no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), buscando fortalecer a capacidade de resposta de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) frente aos casos suspeitos e confirmados. Para tanto, a pesquisa fundamenta-se na ampliação do conhecimento acerca da fisiopatologia da doença por meio de uma revisão bibliográfica abrangente, permitindo a identificação de lacunas críticas no diagnóstico e no tratamento local. Como resultado final, propõe-se a elaboração de um protocolo clínico estruturado que otimize o fluxo de atendimento, garanta a efetividade do cuidado e promova estratégias resolutivas para o controle da patologia na rede pública.

METODOLOGIA

Este estudo fundamentou-se na observação participante, realizada por acadêmicos do quarto período de Medicina de uma instituição de ensino superior privada. Durante as

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Práticas Médicas Supervisionadas em uma Unidade de Saúde da Família (USF), identificou-se a necessidade de implementar um protocolo para a abordagem e o manejo clínico da leishmaniose tegumentar. Complementarmente à observação, realizou-se uma revisão bibliográfica sistemática em bases de dados como PubMed, SciELO e acervos do Ministério da Saúde, utilizando descritores específicos. A coleta de informações clínicas foi efetuada por meio da análise de prontuários físicos, mediante autorização prévia. Os critérios de inclusão contemplaram artigos revisados por pares e publicações recentes, com ênfase em relatos de casos e diretrizes clínicas vigentes.

RESULTADOS

A análise situacional e a revisão bibliográfica permitiram identificar pontos críticos e propor soluções para o manejo da leishmaniose na unidade. Identificou-se que a fragmentação das informações em prontuários físicos e a falta de padronização no fluxo de atendimento dificultam o diagnóstico precoce e o seguimento terapêutico. A integração entre a equipe multidisciplinar e o corpo acadêmico possibilitou uma revisão da conduta clínica, enfatizando a necessidade de uma busca ativa de informações para a compreensão integral do quadro do paciente. Como resposta às dificuldades logísticas, delineou-se um modelo de protocolo clínico voltado à realidade da APS. Este modelo foca na otimização do fluxo de suspeição, coleta de exames e monitoramento de reações adversas ao tratamento. A intervenção promoveu a atualização dos profissionais da USF quanto à fisiopatologia e diretrizes vigentes, fortalecendo a segurança no manejo de casos complexos.

A ação teve impacto positivo na capacitação da equipe e no aprimoramento do manejo clínico na UBS. A experiência favoreceu o envolvimento de profissionais da unidade e acadêmicos, fortalecendo a abordagem multidisciplinar. Apesar das dificuldades enfrentadas, o estudo proporcionou um modelo inicial para a criação de protocolos clínicos, com potencial de beneficiar a população adscrita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo reafirma a importância de estratégias integradas no manejo de doenças parasitárias na Atenção Primária à Saúde (APS). Recomenda-se a implementação de protocolos padronizados e a atualização dos sistemas informatizados para melhorar a qualidade do atendimento. O aprendizado obtido reforça a relevância da integralidade no cuidado e a necessidade de contínua formação das equipes de saúde.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diabetes Mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 64 p. il. – (Cadernos de Atenção Básica, n. 16) (Série A. Normas e Manuais Técnicos).
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2019/prt2979_13_11_2019.html. Data de acesso: 20.05.24.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS Nº 102, de 20 de janeiro de 2022. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2022/prt0102_21_01_2022.html. Data de acesso: 01.06.24.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2020: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2020. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Páginas:121.
5. SILVA, J. C. Diabetes mellitus e suas complicações: uma revisão. Brazilian Journal of Health Research, v.10; n.2; p.100-120, 2020.
6. SILVA J. C. Cirurgia bariátrica e seus efeitos nas complicações microvasculares do diabetes mellitus tipo 2. Jornal Brasileiro de Nefrologia, v. 35, n. 4, 2013, p. 500-507.